

HOZIRGI KUNDA O‘ZBEK TILIDA KENG QO‘LLANILIB KELINAYOTGAN PSIXOLOGIK TERMINLARNING PRAGMATIK TAHLILI

Pardayeva Sevinch Abdig‘ani qizi

Toshkent shahar ISFT (International school of Finance Technology and Science) bakalavriat talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720522>

***Annotatsiya.** Mazkur maqola hozirgi o‘zbek tilida keng qo‘llanilayotgan psixologik terminlarning pragmatik tahlilini taqdim etadi. Unda termin tushunchasi, pragmatika bilan bog‘lig‘i, terminlarning o‘zbek tiliga kirib kelish jarayoni va ularning nutqdagi amaliy qo‘llanilishi yoritilgan. Misol tariqasida “depressiya”, “agressiya” va “temperament” kabi terminlarning ilmiy va kundalik nutqdagi ishlatilishi tahlil qilingan. Maqola terminlarning lug‘aviy ma‘nosidan tashqari, ularning muloqotdagi funksiyasi va ijtimoiy kontekstda qanday ishlatilishini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** termin, pragmatika, depressiya, agressiya, temperament, xulq-atvor, psixologik termin, ommaviy axborot vositalari.*

***Аннотация.** В данной статье представлен прагматический анализ психологических терминов, широко используемых в современном узбекском языке. Рассмотрены понятие термина, его связь с прагматикой, процесс внедрения в узбекский язык и практическое применение в речи. Примеры включают термины «депрессия», «агрессия» и «темперамент», анализируемые как в научном, так и в повседневном контексте. Статья подчеркивает не только лексическое значение терминов, но и их коммуникативную функцию и социальное значение в дискурсе.*

***Ключевые слова:** термин, прагматика, депрессия, агрессия, темперамент, поведение, психологический термин, средства массовой информации.*

***Annotation.** This article presents a pragmatic analysis of psychological terms widely used in contemporary Uzbek. It discusses the concept of a term, its relation to pragmatics, the process of introduction into the Uzbek language, and its practical use in speech. Terms such as “depression,” “aggression,” and “temperament” are analyzed in both scientific and everyday contexts. The study emphasizes not only the lexical meaning of these terms but also their communicative function and social implications in discourse.*

***Keywords:** term, pragmatics, depression, aggression, temperament, behavior, psychological term, mass media.*

Zamonaviy fan va raqamli texnologiyalarning hozirda jadal rivojlanish natijasida turli sohalarga oid terminlar tillarda keng qo‘llanilmoqda. Bu esa ushbu terminlarning tildagi o‘rni va vazifasini o‘rganishni talab qiladi. Psixologik terminlar insonning ruhiy holati, his-tuyg‘ulari va xulq-atvori bilan bog‘liq tushunchalarni ifodalaydi. Shu sababli bu atamalar nafaqat ilmiy mazmunga, balki muloqot jarayonida muayan ta’sir kuchiga ham ega bo‘ladi. Bunday holat tilshunoslikda pragmatika tushunchasi bilan bog‘liq hisoblanadi. Mazkur maqolada, hozirgi o‘zbek tilida keng qo‘llanilib kelinayotgan ayrim psixologik terminlar, ularning kelib chiqishi, ma’nosi va nutqdagi pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Termin (lotincha: terminus — “chegara”, “had”). Fan, texnika va boshqa sohaga oid narsa haqidagi tushunchani aniq ifodalaydigan, ishlatilish doirasi shu soha bilan chegaralangan soʻz yoki soʻz birikmasiga termin deyiladi. Termin haqidagi maʼlumotlarni Hojiyev A. oʻzining “Tilshunoslik terminlari lugʻati” kitobida izohlab bergan[1]. Terminlar bir maʼnoli boʻlishi, emotsionallikka ega boʻlmasligi kabi belgilar bilan ham umumisteʼmoldagi soʻzlardan farqlanadi.

Terminlar tilning muhim leksik qatlamini tashkil qiladi. Ular maʼlumotlarni, ilmiy bilimlarni tartibga solish va aniq yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli har bir fan va sohada maxsus terminologik tizim shakllangan. Masalan, leksika soʻzi bu lingvistik termin hisoblanadi va bu haqda Sh.A. Yusupova va N.O. Sadiyeva oʻz oʻquv qoʻllanmasida shunday deydi: “Lexicology is the part of linguistics which deals with the vocabulary of a language and the properties of words”[2]. Lingvistikada leksika soʻzini misol qilib olgan boʻlsak, boshqa sohalar, masalan psixologiya sohasidan emotsiya soʻzini misol qilsak boʻladi. Bu ham psixologiyaga oid termin hisoblanadi va biz uni boshqa sohada qoʻllay olmaymiz. Termin - muayan fan sohasiga oid aniq tushunchani ifodalovchi maxsus soʻz yoki soʻz birikmasi hisoblanadi va biz uni boshqa sohalarida qoʻllay olmaymiz. Shuningdek, terminlarni bilmaslik, pragmatik tahlil jarayonida qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shu sababli tilshunoslar terminlarni oʻz kategoriyalariga boʻlib chiqishgan. Bu bizga nafaqat teerminlarni, balki pragmatik tahlil jarayonida ham qoʻl keladi.

Pragmatika til birliklarining muloqot jarayonida qanday maqsadda yoki qanday taʼsir bilan qoʻllanilishini oʻrganadigan soha. Biz termini bir qurol deb olsak, pragmatika esa qurol uchun bir himoya vositasi yaʼni bir sop. Pragmatika (yunoncha πρᾶγμα — “ish, harakat”, genitiv shakli πράγματός). Pragmatika — semiotikaning bir boʻlimi boʻlib, unda belgilar (signlar) bilan ularni yaratadigan va talqin qiladigan subyektlar oʻrtasidagi munosabatlar oʻrganiladi. “Pragmatika” termini 1930-yillarning oxirida Charles W. Morris tomonidan semiotikaning uch boʻlimidan birini nomlash uchun kiritilgan[3]. Pragmatika tilshunoslik til birliklarining nutq jarayonida qanday maqsadda va qanday sharoitda qoʻllanilishini oʻrganadigan sohasidir. Pragmatikani biz muloqotda qanday taʼsir borligini tahlil qilsak, terminlardan esa soʻzlarni tasniflash maqsadida foydalanamiz. Psixologik terminlar pragmatik jihatdan tahlil qilinganda, ularning insonlar oʻrtasidagi muloqotda qanday maʼno anglatishi va qanday vaziyatlarda qoʻllanilishi mumkinligini izohlab beradi.

Oʻzbek tiliga koʻplab psixologik terminlar xorijiy tillar orqali kirib kelgan. Ayniqsa, rus va ingliz tillari bu jarayonda muhim vositachi vazifasini bajargan. XX asrda turli fanlar rivojlanishi bilan birga bu sohalaridagi koʻplab ilmiy asarlar tarjima qilinib, ular orqali yangi terminlar oʻzbek tiliga kirib kela boshladi. Dastlab bu terminlar asosan ilmiy adabiyotlarda qoʻllanilgan boʻlsa, keyinchalik ular ommaviy axborot vositalari, televideniya va internet tarmoqlari orqali keng tarqaldi. Natijada bu terminlar kundalik muloqotda ham foydalaniladigan boʻldi. Masalan, stress, depressiya, agressiya, temperament, motivatsiya kabi terminlar xalqaro terminlar qatoriga qoʻshildi. Ular koʻplab tillarda deyarli bir xil shakl va maʼnoda qoʻllanila boshladi. Bundan tashqari, bugungi kunda terminlar nafaqat mutaxassislar tomonidan, balki keng jamoat tomonidan ham foydalanilayotganini kuzatish mumkin. Bunga misol qilib depressiya soʻzini olsak boʻladi.

Depressiya - insonning ichki kechinmalari bilan bogʻliq boʻlgan psixologik holat hisoblanib, u kayfiyatning uzoq vaqt davomida tushkun boʻlishi, hayotga boʻlgan qiziqishning pasayishi yoki ruhiy charchoqni ifodalashda foydalaniladi. Depressiya soʻzini psixologik

tomondan izohlaydigan bo'lsak, tushkunlikka berilgan ruhiy holat yoki og'ir ruhiy holat ma'nolarini ifodalaydi[4]. Bu termin psixologiya va meditsina sohasida XIX asrdan qo'llanila boshlagan. Hozirgi kunda bu termin nafaqat ilmiy adabiyotlarda, balki kundalik muloqotda ham keng qo'llanilmoqda. Masalan, inson o'zini juda tushkun his qilganda “men depressiyadaman” deb aytishi mumkin. Bu holatda termin ilmiy ma'nodan tashqari, umumiy ruhiy holatni ifodalash uchun ham qo'llaniladi. Shu sababli uning pragmatik qo'llanish doirasi hozirgi kunda kengayib bormoqda. Yuqorida tilga olingan “depressiyadaman” jumlasini pragmatik tahlil qilamiz. Bir jumla orqali biz muloqotda qanday holatdaligimizni tinglovchiga yetkazib bera olishimiz mumkin, ya'ni tinglovchi shu bir termin orqali so'zlovchi hozirda tushkun ahvolda ekanligini taxmin qiladi va bu pragmatik tahlil hisoblanadi. Hozirda bu so'zning keng qo'llanilishiga ommaviy axborot vositalari yoki internet tarmoqlarini sabab qilib olsak bo'ladi. Insonlar turli xil ma'lumotlar yoki kontentlar orqali bu so'zning mohiyatini va qanday foydalanish kerakligini bilib olishmoqda va bunday terminlarni kundalik hayotida talqin qilishmoqda. Bu esa insonlar pragmatika so'zini ma'nosini va qanday foydalanish kerakligini bilib olishmoqda degani. Biz so'zlovchi maqsadi yoki tinglovchi gapni qanday tushunishini pragmatika orqali tahlil qilsak bo'ladi. Misol tariqasida yana bir termini olsak.

Agressiya - bu biror narsaga yoki kimgadir qarshi turish yoki hujum qilishga qaratilgan xatti-harakatlar[5]. Agressiya - insonning boshqalarga nisbatan tajovuzkor yoki hujumkor xulq-atvorini ifodalaydigan psixologik tushunchadir. Psixologiya fanida agressiya inson xulq-atvorining muayan shakli sifatida o'rganiladi. Bu termin lotin tilidan kelib chiqqan. Hozirgi kunda “agressiv inson”, “agressiv munosabat” kabi iboralarni ijtimoiy tarmoqlarda, turli xil kontentlarda yoki kundalik nutqda ko'p bora qulog'imizga chalinmoqda. Bu esa terminning pragmatik qo'llanish doirasi kengayib borayotganini ko'rsatadi. Biz so'zni quydagicha pragmatik tahlil qilsak bo'ladi:

- insonning salbiy ruhiy holatini ifodalash;
- shaxsning xatti-harakatini baholash;
- ijtimoiy munosabatlarda tanqid yoki ogohlantirish ma'nosini berishda.

Masalan: “Uning nutqida agressiya sezildi.” Bu yerda “agressiya” so'zi nafaqat psixik holatni, balki nutq orqali ifodalangan salbiy munosabatni ham anglatadi. Ya'ni bu bizning nutqimizda qay holatdaligimizni ifodalaydigan psixologik termin. Shuningdek, pragmatika orqali biz terminlarni kengroq va turli jabhalarda tahlil qilishimiz mumkin. Masalan, agressiya so'z orqali tinglovchi so'zlovchining so'zlaridan uning psixologik holatini taxmin qila oladi. Bu holatda pragmatik tahlil yordam beradi. Bunga yana bir so'zni misol qilsak, temperament. Bu termin hozirda omma orasida keng qo'llanilmoqda.

Temperament - lotincha “ temperamentum “ so'zidan olingan bo'lib, ma'nosi “ aralashma “ degani[6]. Temperament — insonning tug'ma ruhiy xususiyatlarini ifodalovchi psixologik tushuncha. U insonning his-tuyg'ulari, reaksiyalari va xulq-atvorining tabiiy xususiyatlari bilan bog'laydi. Temperament haqidagi ilmiy qarashlar qadimgi yunon olimi Gippokrat davridan boshlab shakllangan[7]. Hozirgi kunda “temperamentli inson” yoki “uning temperamenti kuchli” kabi iboralar kundalik nutqda ham ishlatiladi. Bu holat terminning pragmatik jihatdan faol qo'llanilishini ko'rsatadi. Endi ushbu termini pragmatik tahliliga nazar solsak, “temperament” atamasi nutqda quydagicha tahlil qilinadi:

- insonning xarakter va ruhiy xususiyatlarini tavsiflash;
- shaxsning xatti-harakatini tushuntirish;
- odamlar o'rtasidagi munosabatlarda baholovchi ma'no berishda.

Masalan: “ Juda tez jahl chiqaradi, bu uning temperamenti bilan bog‘liq”. Pragmatik nuqtai nazardan ular insonning ruhiy holati, xulq-atvori va munosabatlarini ifodalashda qo‘llaniladi. Shuningdek, tinglovchi so‘zlovchi bilan qanday muloqot qilishni ham pragmatik taxmin qilsa bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, psixologik terminlar hozirgi o‘zbek tilining muhim leksik qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ularning aksariyati xorijiy tillar orqali o‘zbek tiliga kirib kelgan bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan keng qo‘llanila boshladi. Bugungi kunda bu terminlar nafaqat ilmiy adabiyotlarda, balki ommaviy axborot vositalari va kundalik muloqotda ham ishlatilmoqda. Shu sababli ularning nafaqat lug‘aviy ma’nosini, balki nutqdagi pragmatik xususiyatlarini ham o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Psixologik terminlarning pragmatik tahlili ularning insonlar o‘rtasidagi muloqotda qanday vazifa bajarayotganini tushunishda va ularni yetkazib berishda katta yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlari lug‘ati. Toshkent. B. 104
2. https://arm.samdhti.uz/library/book_view/193?utm
3. <https://gtmarket.ru/concepts/6935>
4. <https://izoh.uz/word/depressiya?ysclid=mmk7wnocr528345947>
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Aggression?ysclid=mmk8e8jfa4109751519>
6. E.G‘.G‘oziyev va S.O. Obidjonova, “Umumiy psixologiya”, Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik, O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyat tashkiloti, Toshkent - 2021. B. 357
7. <https://share.google/HGbcUBgYc2uoZrBhu>